

YAPON TILIDAGI “足” - “OYOQ” SOʻZI QATNASHGAN IBORALARNING
OʻZBEK TILIDAGI TAHLILI

Olimjonova Xulkarbonu Gʻolib qizi
Samarqand davlat chet tillar insituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iboralar, iborali birliklar va ularning gap va matnda qoʻllanilishi, yapon tilidagi “足” - “oyoq” soʻzi qatnashgan iboralarning oʻzbek tilidagi tahlili yoritib berildi.

Kalit soʻzlar: Iboralar, frazeologiya, frazeologik chatishma, barqaror birikmalar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549256>

Barchamizga maʼlumki, yapon va oʻzbek tillari agglyutinatív tillar hisoblanib, ularning ikkalasi ham Oltoy tillar guruhiga kiradi. Bu esa oʻz navbatida ularning oʻxshashligidan dalolat beradi. Biz buni gap boʻlaklarining gapda joylashgan oʻrni, qoʻshimchalarni qay yoʻsinda qoʻshilishidan va boshqa belgilardan bilishimiz mumkin. Bundan tashqari iboralarda ham oʻzaro oʻxshashlikka duch kelishimiz mumkin. Oʻzbek tili va yapon tili iboralarga juda boy tillar hisoblanadi. Iboralarning koʻpligi nafaqat til boyligini, balki xalqning turmush tarzi, kundalik hayoti, nutq madaniyatidagi oʻziga xos xususiyatlarini ham koʻrsatib turadi. Aynan shuning uchun ham iboralarda millatning oʻziga xos xususiyatini ochib berishda eng muhim unsur hisoblanadi.

Iboralar — tilimizning lugʻat tarkibini tashkil etuvchi birliklardan biridir. Ular ikki va undan ortiq soʻzning koʻchgan maʼnolari asosida tarkib topgan lugʻaviy birlik boʻlib xuddi soʻz kabi lugʻaviy maʼnoni anglatadi. Masalan, xamirdan qil sugʻurganday iborasi, “osonlik bilan”, “qiyinchiliksiz” maʼnosini, koʻngil bermoq iborasi “sevmok” maʼnosini, qoʻy ogʻzidan choʻp olmagan iborasi “yuvosh” maʼnosini bildiradi.

Frazeologiya tilshunoslikning iboralarni oʻrganadigan boʻlimidir. Ensiklopedik lugʻatlarda «Frazeologiya» atamasiga quyidagicha taʼrif berilgan: “Frazeologiya - (yunoncha – «phrases» iboralar, nutq birikmasi, “logos” fan, tushuncha) tilning tarixiy rivoji va hozirgi holatiga doir frazeologik tarkibini oʻrganuvchi tilshunoslik boʻlimidir”. «Frazeologiya» atamasiga tilshunos olimlar oʻzlarining qarashlariga muvofiq turlicha taʼrif berib oʻtganlar.

Frazeologik chatishma — bu barqaror soʻz birikmasi boʻlib, oʻzida mazmunan boʻlinmas butunlikni namoyon etadi; butun birikmaning maʼnosi birikmadagi ayrim soʻzlarning maʼnosidan anglashilmaydi. Birikma tarkibidagi soʻzlarning maʼno jihatdan mustaqilligi butunlay yoʻqolib ketadi: 馬が会う (umaga au) — otlar uchrashishi, yulduzi yulduziga togʻri keldi, bir-biriga mos keldi iborasi ikki insonning yaxshi chiqishishini anglatadi. 狐とタヌキ

(kitsune to tanuki) - "tulki va tanuki", o'zbek tilidagi ko'r ko'rni qorong'ida topibdi iborasiga to'g'ri keladi.

Yapon va xitoy tili kelib chiqishi jihatdan mutlaqo farq qilsada, yapon yozuv tizimi xitoy yozuv tizimi asosida qurilgandir. Iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalarning rivojlanishi natijasida VI asrda xitoy ierogliflari Yaponiyaga kirib keladi. Hozirgi kunda zamonaviy yapon yozuv tizimida ierogliflar va ieroglif o'zagidan kelib chiqqan ikkita harflar tuzilmasi bor. Bundan tashqari yapon tilida o'zlashtirma so'zlar ko'p bo'lib, avvalo, xitoy tilidan(VIII asrdan XIX asrgacha) va ingliz tilidan(XX asr) olingandir. Bugungi kunda bir qator olimlarning fikriga ko'ra, yapon tili sintaksis jihatdan oltoy tillar oilasiga mansub bo'lib, lekin leksik-morfologik jihatdan malay-polineziya oilasining ta'siri kuchli bo'lgan ekan.

Yapon tilida ibora 「慣用句」 deb nomlanib, uning so'zma-so'z tarjimasini odatiy qo'llaniluvchi jumla ma'nosini bildiradi. Bundan tashqari 「成句」、「イディム」 deb ham yuritiladi. Yapon tilida ham iboralar o'zbek tilidek bir so'zga teng bo'lib, bir savolga javob beradi. Masalan, 「鼻が曲がる」、「口が悪い」、「耳が早い」.

Yapon tilidagi frazeologik birliklarning sezilarli qismi(5%) taqlid so'zlar, ya'ni onomatopea asosida tuzilgan ekan: バリバリかむ (baribari kamu), バリバリさく (baribari saku), バリバリやる (baribari yaru), ぴったりこなくなり (battarikonakunari), パチンとぶつ (bachinto butsu), びりびり感じる (biribiri kanjiru), びしょうびしょうに濡れる (bishyo:bishyo:ni nureru), びちゃびちゃ歩く (bityabitya aruku), ブラブラ歩く (bura bura aruku), ボンボン花火が上がる (bon bon hanabiga agaru), ぼりぼりかじる (boribori kajiru), ボソボソ話す (bosoboso hanasu), ぼたぼた垂れる (botabota tareru), ブーブー言う (bu:bu: iu-), ぶんぶん言う (bunbun iu), ぶつぶつ言う (butsubutsu iu), べらべらしゃべる (berabera shaberu), べちゃべちゃしゃべる (bechabecha shaberu), べちゃくちゃしゃべる (bechakucha shaberu), ビュービュー服 (byu:byu fuku), がぶがぶ (gabugabu), 青木と意気 (aokitoiki), あけてもくれても (aketemokuretemo), だれもかれも (daremokaremo).

Yapon tilidagi qator ot fe'lga bog'langan frazeologik birliklar o'zbek tilida butunlay boshqa so'z turkumlarida namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin: びしょうを帯びる (bishyou o obiru) —kulgi tashimoql, yuzida tabassum bilan; Yapon tilidagi qator ot fe'lga bog'langan frazeologik birliklar o'zbek tilida butunlay boshqa so'z turkumlarida namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin: びしょうを帯びる (bishyou o obiru) —kulgi tashimoql, yuzida tabassum bilan; 笑いを浮かべる (warai o ukaberu) —kulgini suzish uchun qo'yib yuborish, kulib yuborish; 害を春 (gai o haru) —qaysarlikni cho'zish, o'zinikida turib olish; がんを掛ける (gan o kakeru) —duoni ilish, duo qilish; Yapon va o'zbek frazeologik birliklarining tahlili jarayonida o'zaro o'xshash birliklar ham yo'q emas, masalan 馬車馬のように働く (bashya umano youni hataraku) —aravakash otdek ishlash, eshakdek

ishlash; 木石に等しい (bokusekini hitoshii) —daraxt va toshlarga teng—his-tuygʻusiz; あけても暮れても (aketemokuretemo) —yorishsa ham, qorongʻulashsa haml, har doim,doimo; 自分の目を疑う (jibun no me o utagau) —oʻz koʻzlariga shubhalanishl, oʻz koʻzlariga ishonmaslik.

Yapon tilida frazeologik birliklarning quyidagi turlari mavjud:

1. 成句 seiku umumiy frazeologizmlar(idioma singari), birliklar. Bir necha soʻzlardan tashkil topib, bir maʼnoni beruvchi odatiy soʻz birikmasi. Jamiyatda keng qoʻllaniluvchi birlik, masalan:

時は金なり toki - ha kanenari «vaqt-puldir»; 目がない me - ga nai «koʻzi yoʻq» —nimagadir suyagi yoʻq.

2. 慣用句 kanʼyoku frazeologizm-idiomalar, yapon frazeologizmida ushbu atama asosan 成句 ga sinonim sifatida ishlatiladi, masalan:

顔が広い kao - ga - hiroi «yuzi keng» —taniqli, tanish-bilishi koʻp;

3. 四字熟語 yojij ukugo xitoy tiliga mansub frazeologizmlar.

4. ことわざ kotowaza- maqol va matallar

愛してはその醜を忘れる。 Aishite - w a s o n o s h u o wasureru . «Agar sevib qolsang, hunukligini ham unutasan». —Sevgining koʻzi koʻr.

足下から鳥がたつ。 Ashimoto - kara tori - ga tatsu. «(Huddi) qush (kutilmaganda) oyoq ostidan chiq». —Tomdan tarasha tushgandek.

5. 決まり文句 kimarimonku — bir qolipdagi, belgilangan ibora, masalan:

お早うございます ohayo:gozaimasu «hayrli tong »;

お迎えにあがりました omukae - ni agarimashita «sizni kutib olishga keldim».

Yapon tilidan

yojijukugo yaʼni —toʻrt ieroglifdan tashkil topgan tayyor soʻzlarni tez tez uchratishimiz mumkin. Odatda yapon frazeologik birliklarida kana va ierogliflarda yoziluvchi turli xil soʻz turkumlari va Grammatik birliklardan tashkil topgan soʻz birikmalari yoki gaplarni koʻrishimiz mumkin. Lekin yojijukugolar faqat ierogliflardan tashkil topgan barqaror birlik hisoblanadi. Uning bir qismi ot, bir qismi ravish vazifasini bajaradi. Yojijukugo ikki turga boʻlinadi:

1. Idioma boʻlmagan murakkab birikma-toʻrt ieroglifdan tashkil topgan murakkab soʻz yoki soʻz birikmasi. Uning frazeologik yojijukugodan asosiy farqi shundaki, soʻzning umumiy maʼnosini har bir elementning alohida maʼnosidan tushunib olish mumkin. Bundan yojijukugolar barqaror birlik hisoblanmasdan turli koʻrinishda ishlatilishi mumkin, masalan:

大学教育 daigakukyo:iku (daigaku «oily oʻquv yurti», kyo:iku «taʼim») —oliy taʼlim;

日露関係 nichirokankei (nichi «Yaponiya», ro «Rossiya», kankei «munosabat») — Rossiya-Yaponiya munosabatlari;

2. Frazeologizmlar— toʻrt ieroglifda tashkil topgan barqaror birikmalar.

Bunday yojijukugolar asosan poetic frazeologizm boʻlib, baʼzida esa toʻliq gap vazifasida ham ishlatilishi mumkin:

会者定離 eshajo:ri (e «uchrashuv», sha «inson», jo: «qoida», ri «ajralmoq») – hayot o‘zgaruvchan va tez o‘tadi, har bir uchrashuvda ayriliq bor; 語言無味 gogenajiwainashi (go «so‘z», gen «gapirmoq», ajiwainashi «didsiz») – kitob o‘qimaydigan insonning so‘zi oddiy va ta‘sirsiz.

Yojjukugo va uning frazeologik turi tarixiy manbaalarga ko‘ra tahminan X asrda Yaponiyaga kirib kelgan. Ular 成語 «cheng yu» xitoy idiomalaridan kelib chiqqan bo‘lib, o‘zida qadimgi xitoy adabiyotiga oid sitatalar, balandparvoz so‘zlar, madaniy qoldiqlarni jamlagandir. Yojjukugoning bunday xilma-xilligi 故事成語 kojiseigo deb nomlanadi. Bunday idiomalar odatda kangoda yozilib, asosan yozma nutqda ishlatiladi.

美人薄命 bijinhakumei (bi «go‘zallik», jin «odam», haku «kalta», mei «hayot») – go‘zallarning hayoti qisqa 醉生夢死 suiseimushi (sui «mastlik», sei «hayot», mu «orzu», shi «o‘lim») – mastlikda yashash, butun umr orzu qilish, arziri hech nima qilmay, orzu qilib o‘lish.

Yojjukugolarning aksariyat qismi adabiy xitoy tilidan kelib chiqqan bo‘lsa ham, yaponlar tomonidan tuzilgan o‘z frazeologizmlari ham bor. Bu frazeologizmlar qadimgi yapon maqol, urf-odat, buddizm, yoki tarixiy voqealar asosida tuzilgandir. Masalan, 士農工商 shino:ko:sho : (shi «samuray», no: «dehqon», ko: «hunarmand», sho: «savdogar») – qadimgi Xitoy tabaqasini aks etgan, Yaponiyaga Edo davrida (1603-1867) kirib kelgan. Yaponiyada yaratilgan yojjukugolar:

一期一会 ichigoichie (ichi «bir», go «hayot», e «uchrashuv») – har bir uchrashuv hayotda bir marta bo‘ladi (har qanday uchrashuv o‘ziga hos bo‘lib, boshqa hech qachon takrorlanmaydi); 手前味噌 temaemiso (te «qo‘l», mae «oldi», miso «soya qaylasi») – o‘zim tayyorlagan soya qaylasi (o‘zini maqtash, o‘ziga madhiya o‘qish).

手前味噌 temaemiso (te «qo‘l», mae «oldi», miso «soya qaylasi») – o‘zim tayyorlagan soya qaylasi (o‘zini maqtash, o‘ziga madhiya o‘qish).

O‘zbek tilida oyoq haqidagi iboralar asosan salbiy ma‘noda ishlatiladi, masalan oyog‘ini tirab olmoq, ikki oyog‘ini bir etikka tiqish-qaysarlik qilish; oyoq osti bo‘lish-tahqirlanish; oyog‘iga bolta urish-zarbar berish; oyog‘iga yeqilish, oyog‘iga bosh urish-yalinish; oyog‘i tortmaslik-hohlamaslik; oyog‘i yoqmaslik, oyog‘i og‘ir-qandaydir ishning o‘xshamasligi; oyog‘ini uzish-aloqa qilmaslik; oyoq uchi bilan ko‘rsatish-mensimaslik va boshqalar. Bundan tashqari oyog‘idan o‘t chaqnaydi, oyog‘i yengil kabi ijobiy iboralar ham yo‘q emas. Quyida yapon tilidagi oyoq haqidagi iboralarni tahlil qilib, o‘zbek tili bilan taqqoslab o‘tamiz.

足が遠のく (ashiga toonoku) — oyoq uzoqlashishil, avval tez-tez borgan joyga boshqa bormaydigan bo‘lish, o‘zbek tilidagi oyog‘ini uzish, qadamini uzish iboralariga to‘g‘ri keladi. 大学近くのお店の中でも特にあの飲食店にはよくいていたが、食中毒事件 が起こってから、足が遠のいてしまった。(daigaku chikakuno otenno nakademo tokuni ano inshokutenniwa yoku itte itaga, shokuchu:doku jikenga okottekara, ashiga toonoite iteshimatta)

Universitet yaqinidagi do'konlar orasida ayniqsa shu taomgohga ko'p borar edim, ovqatdan zaharlanganimdan so'ng, boshqa bormaydigan bo'ldim. (oyog'imni uzdim)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfullaeva R. and others. (2009) Modern Uzbek literary language. –Tashkent: Teacher. –p. 383. (Сайфуллаева Р. ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т.: Ўқитувчи, 2009. –Б.383.)
2. Хадсон, Рикучо Эндо, Джунко Кондо, Йошими Сакакибара. Mu joshi no shudai shugo mokuteki-go. 2001. –p. 104.
3. 庵功雄・高梨信乃・中西久美子・山田敏弘2000『初級を教える人のための日本語ハンドブック』株式会社